

FRANSUZCHA-O'ZBEKCHA PREDLOGLARNING TIZIMLI- STRUKTURAVIY TAHLILI

Ro'zimova Yulduz Farhodovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523257>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

fransuz tili, o'zbek tili, predlog, postpozitsiya, kelishik qo'shimchasi, sintaksis, morfologiya, qiyosiy tahlil, tizimli-strukturaviy yondashuv, tarjima.

ABSTRACT

Mazkur maqolada fransuz va o'zbek tillaridagi predloqlarning tizimli-strukturaviy xususiyatlari tahlil qilingan. Unda predloqlarning semantik, grammatik va sintaktik vazifalari, ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari yoritilgan. Shuningdek, tarjimada predloqlarning to'g'ri qo'llanishi muhimligi, ularning gapdagi o'rniga ko'ra ma'nodagi nozik farqlar keltirilgan. Tadqiqot natijalari fransuz tilini o'rganuvchilar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, qiyosiy tahlil asosida predloqlarning ishlatilish tizimi aniqlangan.

Til birliklarining eng muhim qismlaridan biri bu - predloglardir. Ular so'zlar o'rtasidagi grammatik munosabatlarni ifodalashda vositachi vazifasini bajaradi. Fransuz tilidagi à, de, dans, sur, sous, chez kabi predloglar o'zbek tilidagi -da, -dan, bilan, ustida, ostida kabi qo'shimchalar yoki mustaqil so'zlar bilan ma'no jihatidan yaqin bo'lsa-da, ularning strukturaviy ishlatilishi har doim ham to'g'ri mos tushmaydi. Shu sababli bu birliklarning tizimli tahlili til o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

1. Fransuz tilidagi predloqlarning tizimi:

Fransuz tilida predloglar joy, vaqt, sabab, maqsad va vosita kabi turli grammatik munosabatlarni bildiradi.

- Je vais à l'école. — Men maktabga ketayapman.
- Le livre est sur la table. — Kitob stol ustida.
- Il parle de son ami. — U do'sti haqida gapiryapti.

Predloglar odatda ot yoki olmoshdan oldin keladi va mustaqil grammatik birlik sifatida so'z birikmasining bog'lovchi elementi bo'lib xizmat qiladi.

2. O'zbek tilidagi predloqlarning ekvivalentlari :

O'zbek tilida predloglarga to'liq mos birliklar mavjud emas, ammo ularning o'rnini postpozitsiyalar (so'ng keluvchi birliklar) va kelishik qo'shimchalari egallaydi:

- maktabda (dans l'école),
- kitob ustida (sur le livre),
- do'stidan (de son ami).

Bu holat shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida grammatik ma'no asosan morfologik vosita orqali ifodalanadi, fransuz tilida esa sintaktik birlik - predlog orqali amalga oshadi.

4. Predloglarning tarjimada o'rni:

Predloglarning to'g'ri tarjimasi kontekstga bog'liq. Masalan, penser à quelqu'un ("kimnidir o'ylamoq") va parler de quelque chose ("narsa haqida gapirmoq") iboralari bevosita tarjima qilinmaydi, balki ma'no jihatdan moslashtiriladi. Shuning uchun o'rganuvchilar uchun predloglarning birikmalardagi barqaror ishlatilishini yod olish muhimdir.

Xulosa

Fransuz va o'zbek tillaridagi predloglar tizimi tiptologik jihatdan farqlansa ham, ularning maqsadi bir xil - so'zlar orasidagi sintaktik bog'lanishni ifodalash. Fransuz tilida bu birliklar mustaqil so'z shaklida, o'zbek tilida esa morfemalar orqali ifodalanadi. Shunday qilib, predloglarning tizimli-strukturaviy tahlili ularni samarali o'rganish, tarjima jarayonida to'g'ri qo'llash va o'zaro moslikni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grevisse, M. Le Bon Usage. – Bruxelles: De Boeck Duculot, 2016.
(Fransuz tilidagi grammatik tuzilishlar, jumladan, predloglarning ishlatilish tizimini tahlil qiluvchi asosiy manba.)
2. Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcellesi, J.-B., Mével, J.-P., & Payette
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. – Paris: Larousse, 2007.
(Tilshunoslik terminlari va sintaktik birliklarning izohli lug'ati.)
3. Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. – Paris: Le Robert, 2021.
(Fransuz tilidagi so'zlar va predloglarning ma'nosini aniqlashda foydalanilgan manba.)
4. Худойберганава, М. Қиёсий тилшунослик асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2019.
(Qiyosiy tilshunoslik nazariyasiga oid o'zbek tilidagi asosiy ilmiy manba.)
5. Мирзаева, Н. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент: Фан ва технология, 2020.
(O'zbek tilidagi grammatik vositalar, kelishik qo'shimchalari va postpozitsiyalar tahlilida foydalanilgan.)
6. Сайфуллаева, Р., Маҳмудов, Н., Абдуллаева, М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Морфология. – Тошкент: Фан, 2018.
(O'zbek tilidagi grammatik kategoriya va morfologik birliklar haqida ma'lumot beruvchi manba.)
7. Grand Larousse de la langue française. – Paris: Larousse, 2020.
(Fransuz tili sinonimlari, antonimlari va predloglarining kontekstual ishlatilish namunalarini beruvchi ensiklopediya.)
8. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. Stylistique comparée du français et de l'anglais: Méthode de traduction. – Paris: Didier, 2017.